

Catástrofe de la DANA en Valencia 2024: Análisis de las Causas de Pérdidas en Infraestructura y Vidas Humanas Mediante AHP (Analytic Hierarchy Process)

Por
Pánfilo Masciángioli, Ph.D.
Consultor Independiente

Resumen

El análisis realizado mediante el método AHP - Analytic Hierarchy Process (Proceso Analítico Jerárquico), diferenciando entre pérdidas en infraestructura y pérdidas humanas, identifica tres factores principales responsables de las pérdidas materiales durante la DANA de Valencia en 2024: el Fenómeno Natural en sí (DANA), la ocupación de Zonas de Riesgo de Inundación y fallas en las Infraestructuras de Drenaje. Si bien los eventos meteorológicos extremos como la DANA están fuera del control humano, la autorización de construcciones en zonas inundables es una responsabilidad gubernamental que ha incrementado la vulnerabilidad. Además, se evidencian graves deficiencias en los sistemas de drenaje, como el estrechamiento del Barranco del Poyo en la V-31, la acumulación excesiva de vegetación en su cauce, diversas infraestructuras viales como la V-30 y la V-31 que se comportaron como diques de contención de agua, que obstaculizaron su flujo hacia el mar y hacia el nuevo cauce del río Turia, etc.

Más allá de las pérdidas materiales, la falla del Sistema de Alerta Temprana fue el factor más crítico en la pérdida de vidas humanas. Un sistema eficaz, que depende directamente de la acción humana, podría haber evitado la mayoría de las muertes. Sin embargo, esta deficiencia no fue un hecho aislado, sino el reflejo de una gestión de riesgos deficiente. A pesar de contar con tecnología avanzada para simular escenarios de lluvia extrema, monitorear precipitaciones, niveles de los cursos de agua y caudales, así como evaluar impactos en zonas habitadas, las autoridades no implementaron con antelación medidas de mitigación como diques, ampliación de cauces, mejoras en el drenaje o simulacros de emergencia. Esto resulta aún más grave considerando que muchas de las áreas afectadas estaban ubicadas en zonas de riesgo de inundación, lo que exigía una gestión del riesgo más rigurosa y proactiva.

La evidencia es clara, los eventos meteorológicos extremos no son sucesos aislados ni impredecibles. Registros históricos confirman que han ocurrido en el pasado y, con certeza, volverán a repetirse en el futuro. La diferencia entre una catástrofe devastadora y una gestión eficiente radica en la preparación, la planificación y la aplicación de medidas efectivas de mitigación del riesgo. Ignorar esta realidad es una falta de responsabilidad inaceptable.

1. Introducción

La Depresión Aislada en Niveles Altos – DANA (Cut-off Low), que afectó a España, y en especial a la Comunidad Valenciana en 2024 generó inundaciones catastróficas con graves repercusiones en infraestructura y la pérdida de más de 200 vidas humanas.

Según estimaciones, en las áreas más impactadas, que incluyen 68 municipios de la Comunidad Valenciana, se calcula que alrededor de 845.371 personas viven en las zonas afectadas directa o indirectamente. De estas, aproximadamente 75.000 personas fueron afectadas de manera directa por las inundaciones y avenidas de agua (levanté, s.f.).

Esta catástrofe natural evidenció las vulnerabilidades de las zonas habitadas en áreas de alto riesgo de inundación. Lo más preocupante es que estas áreas continúan ocupadas por grandes concentraciones de población, y la realidad es que los fenómenos naturales extremos, como lluvias intensas, sequías y huracanes, son eventos recurrentes cuya ocurrencia está gobernada por principios estadísticos y físicos. La teoría de valores extremos y el análisis de períodos de retorno indican que, si un evento de determinada magnitud ha ocurrido en una región, existe una alta probabilidad de que vuelva a repetirse en el futuro, aunque con una incertidumbre inherente en la frecuencia y la intensidad específica. Esto resalta la importancia de la planificación basada en la gestión del riesgo y la resiliencia, en lugar de asumir estos eventos como sucesos aislados o improbables.

En este contexto, resulta inconcebible que un evento de tal magnitud como la DANA de Valencia en 2024, se haya politizado de manera deshumanizada, desviando el enfoque de las verdaderas necesidades científicas y sociales hacia disputas ideológicas y mediáticas. Además, el papel de la prensa en magnificar el conflicto político y la incertidumbre, en lugar de promover estudios científicos y programas de opinión con verdaderos expertos en el área, que analicen las causas y factores humanos detrás de esta tragedia, agrava la problemática, y no ayuda en nada para tratar de evitar futuras tragedias en caso de ocurrencia de un fenómeno similar, que seguramente ocurrirá.

Este trabajo busca analizar las dimensiones técnicas y sociales de la tragedia, explorando las causas y proponiendo estudios que aporten posibles soluciones y acciones para mitigar riesgos futuros, basándose en evidencia científica y en una visión de sostenibilidad y resiliencia.

En particular, se busca analizar cuantitativamente los factores que contribuyeron a estos daños mediante un Análisis de Jerarquía Analítica (AHP-Analytic Hierarchy Process), diferenciando entre pérdidas en infraestructura y pérdidas humanas.

2. Metodología

2.1 Método AHP (Analytic Hierarchy Process)

El **Análisis de Jerarquía Analítica (AHP)** (Saaty, 2008), es un método de toma de decisiones que se utiliza para resolver problemas complejos donde se deben evaluar múltiples factores en

condiciones de incertidumbre. Es particularmente útil en situaciones donde se deben comparar criterios que tienen naturaleza cualitativa y cuantitativa, permitiendo a los tomadores de decisiones racionalizar y estructurar problemas complejos.

El AHP permite descomponer un problema complejo en una jerarquía de subproblemas más simples, lo que facilita el análisis y la evaluación de las alternativas disponibles. El proceso se compone de los siguientes pasos:

1. **Definir el objetivo principal:** Se determina cuál es el objetivo de la decisión. En el caso de la evaluación de la DANA de Valencia, el objetivo es evaluar el impacto de diferentes factores en las pérdidas de infraestructura y vidas humanas.
2. **Establecer la jerarquía:** El problema se descompone en niveles jerárquicos. En el nivel superior se encuentra el objetivo principal, mientras que los criterios y subcriterios (como los factores meteorológicos, ocupación de zonas de riesgo de inundación, sistemas de drenaje, etc.) ocupan los niveles inferiores.
3. **Evaluar los criterios:** Se realiza una comparación por pares entre los criterios y subcriterios, asignando una escala de importancia relativa. Los expertos proporcionan su juicio sobre la importancia de un criterio respecto a otro utilizando una escala de 1 (igual importancia) a 9 (una importancia extrema de un criterio sobre otro).
4. **Construir las matrices de comparación por pares:** Las comparaciones se expresan en matrices, donde cada elemento de la matriz es el resultado de comparar dos criterios.
5. **Calcular los pesos:** A través de los valores de la matriz de comparación por pares, se calculan los pesos relativos de los criterios y subcriterios mediante el uso de álgebra de matrices. Esto se hace calculando los autovalores y autovectores de la matriz, lo que permite obtener los pesos normalizados.
6. **Evaluar la consistencia:** Uno de los aspectos clave del AHP es la consistencia de las comparaciones por pares. Si las comparaciones no son coherentes, los resultados pueden ser erróneos. La consistencia se mide con el Índice de Consistencia (CI) y la Razón de Consistencia (CR).

2.1.1 Matriz AHP

Los componentes principales de una matriz AHP son los siguientes (Saaty, 2008):

1. Criterios o Factores de Evaluación

Son los elementos que se comparan para determinar su importancia relativa en la toma de decisiones. En el presente trabajo, se definieron los siguientes factores:

1. **Fenómeno Natural (Meteorológico, la DANA)**
2. **Ocupación de Zonas de Riesgo de Inundación**
3. **Infraestructura de Drenaje**
4. **Monitoreo y Predicción**
5. **Gestión de Riesgos**
6. **Sistema de Alerta Temprana**
7. **Cambio Climático**

2. Alternativas o Decisiones Evaluadas

Son las opciones entre las cuales se tomará una decisión, evaluadas en función de los criterios.

3. Matriz de Comparaciones por Pares (Matriz AHP)

Es el núcleo del método AHP y permite la comparación relativa entre criterios. Sus componentes incluyen:

- **Filas y columnas:** Representan los criterios a comparar.
- **Valores de comparación:** Relación de importancia entre criterios usando la escala de Saaty (1 a 9 y sus recíprocos).

4. Vector de Prioridades o Pesos Normalizados

Es el conjunto de valores que representa la importancia relativa de cada criterio o alternativa tras el cálculo de los valores propios de la matriz.

5. Cálculo del Autovalor Máximo (λ_{max})

Es un valor necesario para evaluar la coherencia de la matriz. Se obtiene multiplicando la matriz de comparación por el vector de prioridades.

6. Índice de Consistencia (IC)

El Índice de Consistencia (CI) se calcula mediante la fórmula:

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

Donde:

- λ_{max} es el autovalor máximo de la matriz de comparación por pares.
- n es el número de criterios (el tamaño de la matriz).

7. Razón de Consistencia (CR)

La consistencia de la matriz AHP es un factor crítico, ya que garantiza que las comparaciones entre los criterios sean lógicas y coherentes. Si las comparaciones son inconsistentes, los resultados pueden ser incorrectos o engañosos. La razón de consistencia se calcula utilizando los siguientes pasos:

1. El CR se calcula como:

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Donde:

- RI es el Índice de Aleatoriedad que depende del número de criterios (n) y se utiliza para normalizar el CI.
- Para matrices pequeñas (como aquellas con 3 o 4 criterios), los valores de RI son constantes y se encuentran en tablas predefinidas.

Los valores de RI son los siguientes para diferentes tamaños de matriz (n):

n	RI
3	0.58
4	0.90
5	1.12
6	1.24
7	1.32

2. Interpretación del CR:

- Si $CR \leq 0.10$, la matriz se considera consistente.
- Si $CR > 0.10$, la matriz es inconsistente y debe ajustarse.

Un CR bajo (por ejemplo, < 0.1) indica que las comparaciones entre criterios son coherentes, mientras que un CR alto (por ejemplo, > 0.1) sugiere que las comparaciones deben ser revisadas.

La consistencia asegura que las comparaciones entre los criterios sean lógicas y que las decisiones finales estén basadas en juicios razonables y coherentes.

Si las comparaciones son inconsistentes (por ejemplo, si en una matriz se indica que A es más importante que B, y en otra se indica lo contrario), los resultados no serán confiables. En estos casos, se recomienda revisar y ajustar las comparaciones.

El AHP no solo proporciona un mecanismo para tomar decisiones basadas en múltiples criterios, sino también una herramienta para evaluar y mejorar la consistencia de dichos juicios.

3. Utilización del Método AHP en el caso de la DANA de Valencia 2024

Se utilizó el método AHP para asignar pesos a los distintos factores que influyeron en la catástrofe. Se construyeron dos matrices de comparación por pares, una para evaluar el impacto en infraestructura y otra para evaluar la pérdida de vidas humanas. Las razones de esta diferenciación se basan principalmente en la presunción de que un Sistema de Alerta Temprana efectivo hubiese salvado a la mayoría de las víctimas que fallecieron, mientras que la mayor parte de los daños materiales hubiesen sido similares con o sin Sistema de Alerta Temprana, debido a que la mayor parte de la infraestructura es fija o difícil de movilizar, a excepción de algunos vehículos y otras pertenencias que pudiesen haber sido movilizadas a sitios seguros.

1. Criterios o Factores de Evaluación

Como mencionamos anteriormente, los factores considerados fueron:

1. **Fenómeno Natural** (DANA, duración, frecuencia, intensidad y distribución geográfica).
2. **Ocupación de Zonas de Riesgo de Inundación** (alta densidad de infraestructura y población).
3. **Infraestructura de Drenaje** (sistemas de drenaje inadecuados, reducción de área transversal de los cursos de agua, vías que representan diques de contención, falta de mantenimiento y redimensionamiento).
4. **Monitoreo y Predicción** (disponibilidad de datos en tiempo real sobre precipitaciones, nivel de los cauces y caudales, así como predicciones acertadas).
5. **Gestión de Riesgos** (estudios hidrológicos, mapas de riesgo, vulnerabilidad, construcción de diques y presas, desvío de aguas, regulaciones de construcción, sistemas de tomas de decisiones, sistemas de alerta temprana efectivos, simulacros, evaluaciones post eventos, etc.).
6. **Sistema de Alerta Temprana** (efectividad del sistema de advertencia y protocolos de activación y evacuación).
7. **Cambio Climático** (influencia del calentamiento global en la intensificación y frecuencia de estos eventos).

2. Alternativas o Decisiones Evaluadas

En nuestro caso, queremos evaluar cuales de los factores arriba señalados contribuyeron más a los daños materiales y cuáles son los de mayor impacto sobre las muertes de las personas, para posteriormente, recomendar las medidas que tiendan a evitar o minimizar los daños de futuros eventos en el área.

3. Matriz de Comparaciones por Pares (Matriz AHP)

Las Tablas 1 y 2 muestran las matrices de comparación por pares para el caso de “pérdidas materiales” y “pérdidas humanas”, respectivamente. En las filas y columnas principales se representan los factores (criterios) a comparar, mientras que en los elementos de las matrices se indican los valores de comparación, que son el resultado de la relación de importancia entre criterios usando la escala de Saaty (1 a 9 y sus recíprocos).

Aunque el método AHP puede parecer subjetivo debido a que los pesos se asignan en función del juicio experto, la estructura de comparaciones pareadas introduce un nivel de rigor matemático. Al comparar sistemáticamente cada criterio con los demás en función de una escala establecida, el método permite transformar percepciones subjetivas en valores cuantificables. Además, el cálculo del índice de consistencia (CR) proporciona una verificación objetiva de la coherencia en los juicios, reduciendo la influencia de sesgos y mejorando la fiabilidad del análisis. Esto permite convertir percepciones subjetivas en decisiones cuantificables y fundamentadas.

En el caso específico de este estudio, los pesos los asigna el autor en función de su experiencia en temas de riesgos de inundación, en especial su experiencia vivida en el caso específico de la DANA de Valencia, pudiendo estar sujetos a sesgos o errores involuntarios. Sin embargo, queda abierta la opción de que las matrices sean elaboradas por un panel de expertos o incluso mediante encuestas.

A continuación, se describen los criterios empleados en la asignación particular de cada peso empleado en las matrices de comparación.

Matriz de comparación por pares para el caso de pérdidas materiales

Comenzamos con la primera fila de la matriz de comparación por pares para el caso de pérdidas materiales. En este contexto, el Fenómeno Natural tiene la misma importancia que la Ocupación de Zonas de Riesgo de Inundación, ya que ambos factores deben coincidir para que se produzcan daños materiales. Si la infraestructura se encuentra fuera de las zonas de riesgo, aun cuando ocurra un evento meteorológico extremo, es improbable que se generen daños. Por esta razón, el peso asignado es 1.

El Fenómeno Natural se considera ligeramente más importante que la Infraestructura de Drenaje, dado que las deficiencias en esta última pueden agravar el nivel de daños, pero no son responsables de todos ellos. Por consiguiente, se asigna un peso de 2.

El Fenómeno Natural es significativamente más importante que el Monitoreo y Predicción de eventos extremos, ya que estos mecanismos, por sí solos, no evitan daños materiales. Su efectividad depende de que los actores involucrados accedan a la información, la comprendan y adopten las medidas preventivas pertinentes. Por ello, se asigna un peso de 6.

De manera similar, el Fenómeno Natural es más importante que la Gestión del Riesgo, ya que esta tampoco impide directamente la mayoría de los daños a la infraestructura. Además, está estrechamente vinculada a la Ocupación de Zonas de Riesgo, la cual es considerada en otra fila de la matriz. En este caso, el peso asignado es 5.

El Fenómeno Natural también se valora significativamente por encima del Sistema de Alerta Temprana, dado que este último, aunque útil, no puede evitar daños a infraestructuras fijas que no pueden ser trasladadas a zonas seguras, a excepción de algunos objetos o pertenencias que sí podrían movilizarse en el corto tiempo disponible. Por ello, se le asigna un peso de 6.

Finalmente, dentro del marco del método AHP, el Fenómeno Natural se considera mucho más importante que el Cambio Climático. Aunque se reconoce la existencia del cambio climático, el autor no dispone de evidencia numérica concluyente que permita atribuir la DANA de 2024 en la zona de estudio a un proceso de intensificación o aumento de frecuencia debido al cambio climático antropogénico. Por este motivo, el peso asignado es 8.

Dado que el cambio climático es un tema altamente controversial en la actualidad, es importante aclarar varios aspectos relacionados con la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos, como la DANA que afectó a Valencia en 2024. El peso asignado de 8 en el análisis anterior indica que el fenómeno natural (la DANA 2024) se considera mucho más relevante que el cambio climático, en el contexto del uso del método AHP. Esto no implica que se haya ignorado el cambio climático en el análisis del evento; simplemente, de haberse considerado aún menos relevante, se le habría asignado un peso de 9.

El hecho es que no existen, o al menos no son conocidos por el autor, datos numéricos concretos que permitan demostrar que la “intensidad adicional” de la lluvia caída en ciertos puntos de la Comunidad Valenciana durante la DANA de 2024 pueda atribuirse directamente al cambio climático. Utilizamos el término intensidad adicional para referirnos a la diferencia entre la

precipitación observada bajo un escenario de cambio climático antropogénico y la que se habría producido en ausencia de dicho escenario. Es importante subrayar que históricamente se han registrado eventos de precipitación extrema en la Comunidad Valenciana, por lo que la carga probatoria recae en identificar una contribución extra atribuible al cambio climático.

Lamentablemente, no se dispone de suficientes datos que permitan realizar este tipo de análisis con un grado de fiabilidad aceptable. Además, son escasos los trabajos técnicos sobre análisis de valores extremos de precipitación en la Comunidad Valenciana. Dos estudios relevantes — Precipitaciones intensas en la Comunidad Valenciana: 1950–1990, análisis volumétrico (Armengot, 1999) y Sobre los periodos de retorno de las precipitaciones extraordinarias en la Comunidad Valenciana (Ruiz, 2011), no muestran tendencias claras de aumento en la intensidad o frecuencia de los eventos extremos durante los períodos analizados.

Lo que sí se evidencia es una gran dispersión en las estimaciones de valores extremos para períodos de retorno superiores a 100 años, al aplicar distribuciones como Gumbel, GEV (Generalized Extreme Value) y SQRT-ETMAX. Esta variabilidad sugiere que los cálculos de valores extremos para retornos largos deben ser revisados cuidadosamente y puestos en contexto.

En este sentido, el autor ha publicado recientemente el artículo Applying Extreme Value Analysis (EVA) to Daily and Monthly Precipitation in Iraq (Masciángioli, 2025), en el que se comparan los resultados de valores extremos de precipitación en cuatro localidades de Iraq, para períodos de retorno entre 2 y 100 años, utilizando tanto el método clásico de Bloques Máximos (BM) como la metodología más reciente: el método Peak Over Threshold (POT).

Se recomienda aplicar este último enfoque para recalcular los períodos de retorno de precipitación extrema en España, y en particular en la Comunidad Valenciana, tanto a escala de estaciones individuales como a nivel regional.

Con relación a la segunda fila de la matriz de comparación por pares para el caso de pérdidas materiales, dado que la Ocupación de Zonas de Riesgo de Inundación tiene la misma importancia que el Fenómeno Natural, los pesos de esta fila serán idénticos a los de la primera, por las mismas razones ya expuestas.

En la tercera fila, la Infraestructura de Drenaje se considera significativamente más importante que el Monitoreo y la Predicción, ya que estos últimos no evitarían la mayor parte del daño a la infraestructura. Su eficacia depende de que los actores relevantes accedan a la información, la comprendan y tomen medidas preventivas. Por ello, se asigna un peso de 5.

Asimismo, la Infraestructura de Drenaje se valora como significativamente más importante que la Gestión de Riesgos, dado que esta última no evita directamente los daños materiales y, además, está relacionada con la ocupación de zonas inundables, un aspecto ya considerado en la segunda fila. El peso asignado es 4.

En comparación con el Sistema de Alerta Temprana, la Infraestructura de Drenaje también es significativamente más importante, ya que una alerta no evita daños a infraestructuras fijas, salvo el posible traslado de algunos objetos. Por esta razón, se asigna un peso de 5.

Finalmente, la Infraestructura de Drenaje es mucho más importante que el Cambio Climático, por las mismas razones indicadas anteriormente, asignándose un peso de 8.

Con respecto a la cuarta fila, el Monitoreo y la Predicción es menos importante que la Gestión de Riesgos, ya que una adecuada gestión tendería a evitar más daños que el simple monitoreo. Por ello, se asigna un peso de $1/3$ (recíproco de 3).

También es menos importante que el Sistema de Alerta Temprana, el cual, si es efectivo, podría reducir más daños que el monitoreo aislado. Por esta razón, se le asigna un peso de $1/2$.

No obstante, el Monitoreo y la Predicción se consideran mucho más importantes que el Cambio Climático, por las mismas razones anteriormente señaladas. Se asigna, entonces, un peso de 8.

En la quinta fila, la Gestión de Riesgos es ligeramente más importante que el Sistema de Alerta Temprana, ya que una gestión adecuada puede prevenir más daños que los que se podrían evitar con una simple alerta. Se asigna un peso de 2.

Asimismo, la Gestión de Riesgos se considera mucho más importante que el Cambio Climático, asignándosele un peso de 8, en línea con lo ya argumentado.

El resto de los valores de la matriz (correspondientes a la parte triangular inferior) se completan utilizando los recíprocos de los valores ya asignados en la parte superior, de forma que se garantice la consistencia de la matriz de comparación por pares.

Matriz de comparación por pares para el caso de pérdidas humanas

Los criterios empleados en la asignación particular de cada peso en la matriz de comparación por pares para el caso de pérdidas humanas son, en gran medida, similares a los utilizados en la matriz correspondiente a pérdidas materiales, especialmente en lo que respecta a las relaciones entre los factores Fenómenos Naturales, Ocupación de Zonas de Riesgo de Inundación, Infraestructura de Drenaje y Cambio Climático.

Sin embargo, el factor Sistema de Alerta Temprana adquiere una relevancia significativamente mayor en el análisis de pérdidas humanas. Esto se debe al hecho de que, independientemente de la intensidad del fenómeno, de la ocupación de zonas inundables, de la capacidad de los sistemas de drenaje o de la influencia del cambio climático, un sistema de alerta temprana efectivo podría haber permitido que muchas personas se trasladaran a zonas seguras, salvando sus vidas.

En este contexto, el Sistema de Alerta Temprana se considera ligeramente más importante que el Monitoreo y Predicción, ya que este último provee la información necesaria para su activación, pero no actúa directamente sobre la población. Asimismo, se considera ligeramente más importante que la Gestión de Riesgos, la cual abarca aspectos más generales de prevención y mitigación, pero que en situaciones de emergencia no proporciona una respuesta inmediata y específica como sí lo hace un sistema de alerta temprana bien implementado.

Cabe resaltar que el método AHP ha sido utilizado ampliamente en distintos contextos de toma de decisiones, incluyendo aplicaciones relevantes en la administración pública de los Estados Unidos. Por ejemplo, en 2001 se empleó para determinar la mejor ubicación de reubicación para la ciudad turca de Adapazari, devastada por un terremoto. British Airways lo utilizó en 1998 para seleccionar al proveedor del sistema de entretenimiento de toda su flota aérea. En 1987, una empresa del sector petrolero lo aplicó para elegir el tipo más adecuado de plataforma para

perforación en el Atlántico Norte, decisión crítica dada la magnitud de la inversión (aproximadamente 3.000 millones de dólares) y el alto costo de demolición involucrado.

Además, el AHP fue utilizado en 1995 en el contexto del conflicto entre Estados Unidos y China en torno a los derechos de propiedad intelectual, vinculado a la reproducción no autorizada de cintas, CD y software. La empresa Xerox Corporation lo empleó para distribuir cerca de mil millones de dólares entre sus proyectos de investigación, mientras que en 1999 Ford Motor Company lo aplicó para priorizar criterios relacionados con la satisfacción del cliente. De hecho, Ford otorgó a la empresa Expert Choice Inc. un Premio a la Excelencia por su contribución al éxito de estos análisis. Muchas otras aplicaciones relevantes del método pueden encontrarse en el artículo de Saaty (Saaty, 2008).

Tabla 1 Matriz de comparación por pares para el caso de pérdidas materiales.

Criterios	Fenómeno Natural (DANA o Cut-off low)	Ocupación Zonas de Riesgo	Infraestructura de Drenaje	Monitoreo y Predicción	Gestión de Riesgos	Sistema de Alerta Temprana	Cambio Climático
Fenómeno Natural (DANA o Cut-off low)	1	1	2	6	5	6	8
Ocupación Zonas de Riesgo	1	1	2	6	5	6	8
Infraestructura de Drenaje	1/2	1/2	1	5	4	5	8
Monitoreo y Predicción	1/6	1/6	1/5	1	1/3	1/2	8
Gestión de Riesgos	1/5	1/5	1/4	3	1	2	8
Sistema de Alerta Temprana	1/6	1/6	1/5	2	1/2	1	8
Cambio Climático	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1

Tabla 2 Matriz de comparación por pares para el caso de pérdidas humanas.

Criterios	Fenómeno Natural (DANA o Cut-off low)	Ocupación Zonas de Riesgo	Infraestructura de Drenaje	Monitoreo y Predicción	Gestión de Riesgos	Sistema de Alerta Temprana	Cambio Climático
Fenómeno Natural (DANA o Cut-off low)	1	1	2	2	2	1/6	8
Ocupación Zonas de Riesgo	1	1	2	1	2	1/6	8
Infraestructura de Drenaje	1/2	1/2	1	2	2	1/6	8
Monitoreo y Predicción	1/2	1	1/2	1	2	1/2	8
Gestión de Riesgos	1/2	1/2	1/2	1/2	1	1/3	8
Sistema de Alerta Temprana	6	6	6	2	3	1	8
Cambio Climático	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1

4. Vector de Prioridades o Pesos Normalizados

A cada columna de la matriz de comparación por pares, se le suman sus elementos, y se obtiene la matriz normalizada, dividiendo cada elemento de la matriz de comparación por pares por el valor de la suma de elementos de cada columna. Posteriormente, se promedian todos los valores de cada fila de la matriz normalizada para obtener el vector de prioridades o pesos normalizados w .

La tabla 3 muestra los vectores de prioridades para cada factor, correspondiente a pérdidas materiales y pérdidas humanas.

Tabla 3 Vectores de prioridades para cada factor, correspondiente a pérdidas materiales y pérdidas humanas.

Criterios	Vector de Prioridades	
	Pérdidas Materiales	Pérdidas Humanas
Fenómeno Natural (DANA o Cut-off low)	0.29	0.14
Ocupación Zonas de Riesgo	0.29	0.13
Infraestructura de Drenaje	0.19	0.12
Monitoreo y Predicción	0.06	0.12
Gestión del Riesgo	0.09	0.09
Sistema de Alerta Temprana	0.07	0.38
Cambio Climático	0.02	0.02

5. Cálculo del Autovalor Máximo (λ_{max})

Para calcular el autovalor λ_{max} , necesario para evaluar la coherencia de la matriz, se multiplica primero la matriz de comparación por el vector de prioridades, para obtener una nueva matriz, cuyas filas se suman para obtener el vector de suma ponderada Aw . Cada elemento del vector Aw se divide por cada elemento correspondiente del vector de prioridades w , y se suman, dividiendo el resultado por 7 (número de factores de la matriz de comparación) para obtener finalmente $\lambda_{max} = 7,81$ para las pérdidas materiales y $\lambda_{max} = 7,74$ para las pérdidas humanas.

6. Índice de Consistencia (IC)

Empleando la fórmula:

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

obtenemos $CI = 0,134$ para las pérdidas materiales y $CI = 0,124$ para las pérdidas humanas. Donde: $n = 7$ es el número de criterios (el tamaño de la matriz).

7. Razón de Consistencia (CR)

Finalmente, para garantizar que las comparaciones entre los criterios sean lógicas y coherentes, se evalúa la consistencia de la matriz AHP empleando la razón de consistencia CR. La razón de consistencia se calcula utilizando la siguiente fórmula:

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Donde el Índice de Aleatoriedad que depende del número de criterios, en nuestro caso $n=7$, resulta en un $RI = 1,32$.

Para las pérdidas materiales se obtiene un $CR = 0,102$ y para las pérdidas humanas se obtiene $CR = 0,094$.

Ambos valores son muy cercanos al límite de consistencia del método, dado por aquellos valores de $CR \leq 0,10$. Por lo tanto, podemos considerar que las comparaciones entre criterios o factores es coherente.

La consistencia asegura que las comparaciones entre los criterios son lógicas y que las decisiones finales están basadas en juicios razonables y coherentes.

4. Interpretación de Resultados

El análisis realizado permite identificar al fenómeno natural (DANA), la ocupación de zonas de riesgo de inundación y las fallas en las infraestructuras de drenaje como los principales factores responsables de las pérdidas materiales (ver Tabla 3). Sin embargo, la interpretación de estos resultados en términos de responsabilidades y acciones futuras es la siguiente:

Los fenómenos naturales como la DANA continuarán ocurriendo y no están bajo el control humano. No obstante, la ocupación de zonas de riesgo de inundación es una responsabilidad directa de las autoridades que han permitido el desarrollo urbanístico en estas áreas, a pesar de los riesgos conocidos. Asimismo, se han identificado deficiencias graves en los sistemas de drenaje que incrementaron significativamente las pérdidas materiales y humanas. Ejemplos de estas fallas incluyen la estrechez del cauce del Barranco del Poyo a la altura de la V-31 y en otros puntos de su curso, reduciendo su capacidad de desagüe; el crecimiento excesivo de vegetación arbórea dentro del cauce, que obstaculizó el flujo del agua; la V-31, que actuó como un dique de contención impidiendo la evacuación del agua hacia el mar, con rutas de drenaje insuficientes; y el separador vial de concreto, que representó una barrera adicional. De manera similar, la V-30 impidió que el agua de las zonas de La Torre y sus alrededores fluyera libremente hacia el nuevo cauce del Turia, el cual, según observaciones del autor, no alcanzó ni la mitad de su capacidad máxima durante la DANA. Además, se evidenció que los tubos de desagüe que cruzan la V-30 hacia el Turia están subdimensionados para manejar altos caudales, y su cantidad es insuficiente. Todo esto sin considerar posibles fallas en los sistemas de drenaje en Utiel, Hoya de Buñol o Ribera del Júcar, entre otros.

Más allá de estos factores, la falla del Sistema de Alerta Temprana fue determinante en la pérdida de vidas humanas. Si bien la ocupación de zonas de riesgo y las deficiencias en la infraestructura de drenaje jugaron un papel clave, un Sistema de Alerta Temprana eficaz y correctamente implementado habría podido salvar la vida de la mayoría de las víctimas. Debido a la gravedad de esta deficiencia, desde el inicio del estudio se decidió analizar este factor por separado de la gestión del riesgo, aunque conceptualmente debería formar parte de ella.

Por último, la gestión del riesgo en su conjunto ha fallado de manera significativa, lo que es atribuible a las administraciones responsables. Aun a sabiendas que muchas de las zonas afectadas se encuentran en zonas de riesgo de inundación por irresponsabilidad gubernamental al otorgar los permisos de ocupación, y a pesar de los avances tecnológicos disponibles para simular escenarios de lluvia extrema con diferentes períodos de retorno, utilizando levantamientos topográficos LiDAR de alta precisión para modelar los impactos en zonas pobladas, no se implementaron medidas de mitigación efectivas. No se llevaron a cabo obras clave como la construcción de diques, desvíos de cauces, ampliación de secciones críticas de los ríos, mejoras en los sistemas de drenaje o simulacros de inundación. Ni siquiera se realizaron labores básicas de limpieza de cauces.

Mensaje final:

“Los fenómenos meteorológicos extremos, como la DANA de Valencia en 2024, no son eventos aislados ni impredecibles. La evidencia histórica demuestra que han ocurrido en el pasado y, con certeza, volverán a repetirse en el futuro. La diferencia entre una catástrofe con consecuencias devastadoras y un evento gestionado de manera eficiente radica en la preparación, la planificación y la implementación de medidas efectivas de mitigación del riesgo. Desatender esta realidad es repetir los errores del pasado y exponer a la sociedad a futuras tragedias evitables.”

Si instituciones privadas o gubernamentales muestran interés, en un futuro artículo se podrá aplicar el método AHP para evaluar las opciones más efectivas de mitigación de daños ante eventos extremos de lluvia.

Bibliografía

- Armengot, R. (1999). *Precipitaciones intensas en la Comunidad Valenciana: 1950-90: análisis volumétrico*. Instituto Nacional de Meteorología.
- levante. (s.f.). Obtenido de <https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2024/11/07/dana-afecta-personas-viven-ciudad-111443048.html>
- Masciángioli, P. P.-N. (2025). *Applying Extreme Value Analysis (EVA) to Daily and Monthly Precipitation in Iraq*. Obtenido de zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15031754>
- Ruiz, J. y. (2011). *Sobre los periodos de retorno de las precipitaciones extraordinarias en la Comunidad Valenciana*. Agencia Estatal de Meteorología.
- Saaty, T. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. *Int. J. Services Sciences*, Vol. 1, No. 1, 83-98.